

Resumo Simples

PLANEJAMENTO DIDÁTICO NO ENSINO FUNDAMENTAL: PROMOVENDO A EFETIVIDADE EDUCACIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.10403471

Fabíola Francielle de Fatima de Souza

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera/Uniderp; fatimafabiolafrancielle@gmail.com

Laísa Ortiz

Licenciatura em Pedagogia - AnhangueraUniderp;

laisaortiz28@gmail.com

Nairaline Bastos Santos Monteiro

Licenciatura em pedagogia - FENA-Nova Andradina;

nairalinebastos@gmail.com

Wanderson Cavalcanti Silvestre Nobre de Paulo

Licenciado em Artes cênicas- UFGD;

wandersonnobre2@gmail.com

Introdução: O planejamento didático no ensino fundamental desempenha um papel crucial na eficácia do processo educacional, moldando o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. A pesquisa aborda a importância, destacando seus objetivos, metodologias, resultados e conclusões. O objetivo primordial do planejamento didático no ensino fundamental é proporcionar uma abordagem estruturada e abrangente para o ensino, garantindo a qualidade do aprendizado. Além disso, visa promover o desenvolvimento holístico dos alunos, integrando aspectos acadêmicos, emocionais e sociais. A elaboração de estratégias pedagógicas alinhadas aos objetivos educacionais específicos é fundamental para alcançar esse propósito. Objetivo: A pesquisa tem como objetivo investigar a relevância do planejamento didático no

ensino fundamental. Compreender como um pode contribuir para a eficácia do ensino, considerando o desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. analisar seu papel, identificar etapas essenciais, avaliar estratégias pedagógicas, explorar recursos didáticos e tecnologias, investigar a colaboração entre educadores. Metodologia: A pesquisa emprega uma metodologia abrangente que inclui análise curricular, identificação das necessidades dos alunos, definição de metas claras, seleção de métodos pedagógicos adequados e diversificação de recursos didáticos. Envolve avaliação formativa contínua, integração de tecnologias educacionais e promoção da colaboração entre educadores para garantir a adaptação constante do planejamento didático. A metodologia busca fornecer uma compreensão holística do impacto do planejamento no desenvolvimento dos alunos no ensino fundamental. Resultados: O planejamento didático no ensino fundamental são refletidos no progresso acadêmico e no desenvolvimento integral dos alunos. A avaliação contínua revela a eficácia das estratégias pedagógicas implementadas, identificando áreas de melhoria e sucesso. Os alunos demonstram um maior envolvimento nas atividades, evidenciando a adequação das abordagens utilizadas. Além disso, observa-se uma melhoria nas habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico e colaboração. Os resultados não se limitam apenas ao desempenho acadêmico; há também impactos positivos nas relações interpessoais e no desenvolvimento socioemocional dos alunos. A promoção de um ambiente inclusivo e estimulante contribui para a formação de cidadãos responsáveis e bem preparados para os desafios da vida. Conclusão: Em síntese, o planejamento didático no ensino fundamental é um elemento vital para o sucesso educacional. Ao alinhar objetivos educacionais com métodos pedagógicos eficazes, este processo cria um ambiente propício ao aprendizado significativo. Os resultados tangíveis e intangíveis refletem não apenas a assimilação de conhecimentos, mas também o desenvolvimento integral dos alunos. A constante revisão e adaptação do planejamento garantem sua relevância contínua, promovendo uma educação de qualidade e preparando os estudantes para os desafios do futuro.

Palavras-chave: Planejamento Didático, Ensino Fundamental, Metodologias Educacionais.